

**ASSISTÊNCIA HUMANIZADA AO IDOSO NO AMBIENTE
HOSPITALAR: o papel da equipe de enfermagem**

**HUMANIZED ASSISTANCE TO THE ELDERLY IN HOSPITAL
ENVIRONMENT: the role of nursing staff**

**ATENCIÓN HUMANIZADA A LOS ADULTOS MAYORES EN EL
MEDIO HOSPITALARIO: el papel del profesional de enfermería**

Silvana Lima de Jesus¹
Amanda Bastos Nunes Moreira²
Carolina Calixto de Souza Andrade³
Natália Rosas Batista⁴

RESUMO

O objetivo deste estudo constitui em realizar uma revisão da literatura sobre a visão do Programa de Humanização no Atendimento Integral ao Idoso na Saúde Hospitalar, relacionando ao cuidado de enfermagem. A metodologia utilizada foi à qualitativa de caráter descritiva, com análise bibliográfica que se apóia nas leituras exploratórias e seletivas do material de pesquisa, bem como em sua revisão integrativa. Foram encontrados 27 artigos com abordagem ao tema proposto, através dos quais foi possível apresentar breve histórico da PNH no contexto do SUS, discutir conceitos, princípios e características da Humanização no ambiente hospitalar e analisar a assistência de enfermagem ao paciente idoso segundo o PNH. A legitimidade da temática ganhou novo status em 2000, quando o Ministério da Saúde regulamentou o PNHAH que, apesar de ser um precursor da PNH (Política Nacional de Humanização). Espera-se que esta pesquisa contribua para efetiva padronização no processo de humanização hospitalar ao idoso.

Descritores: Humanização da Assistência hospitalar ao Idoso, Cuidados da equipe de enfermagem na Assistência Hospitalar, Política Nacional de Humanização, Humanização e as práticas em saúde, SUS x Humanização.

¹ Graduanda em Bacharelado de Enfermagem do Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge. Salvador - Bahia. E- mail: silvanalima24@hotmail.com.

² Graduanda em Bacharelado de Enfermagem do Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge. Salvador - Bahia. E- mail: amandanunesenf@gmail.com.

³ Mestre em Desenvolvimento Humano e Razão Social, Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM, 2000. Pós-graduada em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Pós-graduada em Educação Profissional na Área de Saúde: Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais; Pós-graduada em Saúde da Família pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Graduada do MBA de Gestão em Saúde e Controle de Infecção Hospitalar pela INESP. Enfermeira da Universidade Federal da Bahia –UFBA. Coordenadora da UTI do Hospital das Clínicas e Docente do Curso de Graduação de Enfermagem do Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge. Salvador - Bahia. E- mail: carolina.calixtos@gmail.com.

⁴ Graduada em Enfermagem pela Universidade Católica do Salvador, 2006. Pós-graduada em Auditoria em Serviços de Saúde pela Universidade Castelo Branco. Pós-graduada em Enfermagem Intensiva pelo Centro de Pós-graduação São Camilo. Enfermeira na UTI do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES - UFBA). E-mail: nataliarosas.00@gmail.com.

ABSTRACT

The methodology chosen for this paper is descriptive qualitative analysis, with bibliographical analysis based on exploratory investigation of the literature of the research material, as well as its integrative review. For this paper, were analyzed 27 articles approaching the subject – which turns possible to present the PNH brief history in the context of SUS, and also discuss concepts, principles and characteristics of Humanization in hospital environment, and analyze the nursing care to elderly patient according to the policy investigated. The legitimacy of this subject gained new status in the year of 2000 when the Ministry of Health regulated the PNHAH that, despite being a precursor of the NHP (National Humanization Policy). The aim of this research is to contribute to effective standardization in the process of humanization for the elderly in the hospital environment.

Keywords: Humanization of hospital care to the elderly, nursing staff of Care in Hospital Care, National Policy of Humanization, Humanization and health practice, SUS versus Humanization of healthcare.

RESUMEN

El objetivo de este estudio es realizar una revisión de la literatura del Programa de Humanización en la Atención Integral a los Adultos Mayores en la Salud Hospitalaria en relación con la atención del profesional de enfermería. La metodología fue de carácter cualitativo descriptivo, con análisis bibliográfica que se basa en lecturas exploratorias y selectivas del material de investigación, así como su revisión integradora. Se encontró 27 artículos con aproximación a la temática, lo que hizo posible a presentar una breve historia de la PNH en el contexto del SUS, discutir conceptos, principios y características de Humanización en el ambiente hospitalario y analizar los cuidados de enfermería al paciente de edad avanzada de acuerdo a la PNH. La cuestión de la legitimidad adquirió un nuevo estatus en el año 2000, cuando el Ministerio de Salud regula la PNHAH que, a pesar de ser un precursor de la PNH (Política Nacional de Humanización). Se espera que esta investigación contribuya a la normalización efectiva en el proceso de humanización hospitalaria para las personas mayores.

Palabras clave: Humanización de la atención hospitalaria para adultos mayores, cuidado de la atención en el Hospital Care, Política Nacional de Humanización, Humanización y práctica de la salud, SUS x humanización.

INTRODUÇÃO

O termo humanização literalmente quer dizer ato ou efeito de humanizar, que significa tornar-se humano, “compassivo, benevolente”. Portanto, a humanização nas relações interpessoais representa algo inato ao ser humano que todos os homens trazem consigo mesmo, que vem com atos e ações de “bondade” e amor ao próximo. O atendimento humanizado não estaria atribuído apenas a condições técnicas, e sim à solidariedade, o respeito e o amor ao próximo (MOURA et al., 2014).

Segundo, Rios (2009) o Ministério da saúde (MS) no ano de 2000 criou o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), devido às queixas setoriais e às diversas iniciativas locais de humanização das práticas de saúde. A proposta do PNHAH era incentivar a propagação das ideias da humanização, os diagnósticos situacionais e a promoção de ações humanizadoras conforme a realidades locais. Além dessas constatações, esse programa era inovador e estruturado por um grupo de psicanalistas, assim tinha grande acento na transformação das relações interpessoais pelo aprofundamento da compreensão dos fenômenos no campo das subjetividades. No ano de 2003 o PNHAH passou por reforma, e assim substituído pela Política Nacional de

Humanização (PNH), também conhecida por HUMANIZASUS, que mudou o nível da humanização dos hospitais da rede do SUS, onde definiu uma política cujo alvo passou a serem processos de gestão e de trabalho. A PNH é um conjunto de diretrizes transversais que norteiam a atividade institucional que envolva usuários ou profissionais de saúde em qualquer instância de efetividade.

De acordo com, Brasil (2008) a Política Nacional de Humanização tem como base o princípio ético-político, a valorização das dimensões subjetiva, coletiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no Sistema Único de Saúde (SUS), favorecendo o compromisso com os direitos dos cidadãos, o trabalho em equipe multiprofissional, a construção de redes cooperativas e de autonomia e protagonismo dos sujeitos individuais e coletivos. A PNH passa as diferentes ações e instâncias do SUS e tem como objetivo provocar inovações nas práticas gerenciais e de produção de saúde, com o propósito de desafiar limites e experimentar novas formas de organizações dos serviços e novos modos de produção e circulação de poder.

O envelhecimento da população no Brasil está passando por um processo de modificações que se dão principalmente com o declínio da fecundidade e o aumento da expectativa de vida, onde a população está envelhecendo aceleradamente (ALMEIDA; AGUIAR, 2011).

Segundo, Lima et al (2010) na atualidade, tem sido notória que as relações que a população tem em relação ao idoso, não são apenas uma mudança de princípios, mas um crescimento na expectativa de vida, onde o idoso passa a ser digno de uma assistência especial que não existiu nos últimos dois séculos. Essas mudanças devem-se ao campo tecnológico que a medicina proporciona devido ao aumento do progresso, beneficiando o envelhecimento da sociedade que contribuem como fator para o crescimento de idosos, onde as doenças crônicas passam a ser encarada com mais tranquilidade do que no passado.

Neste mesmo contexto, Parahyba e Simões (2006) relatam que apesar dessas mudanças verifica-se que em alguns contextos sociais a realidade dos idosos ainda é marginalizada em virtude da falta de assistência, do abandono em hospitais ou asilos e os obstáculos para assegurar uma assistência por meio de plano de saúde. Estes fatos geram uma grande parcela de idosos que sofrem em meio a angústias e depressões. O preconceito e desrespeito provocam dificuldade no acesso ao atendimento, além disso, existe a barreira imposta devido a precariedade de investimentos públicos que atendam às necessidades dos pacientes idosos; a falta de qualidade e instalações inadequadas. Fatos

esses demonstram que os programas não atendem a esta população, pois, deveriam ser criados e executados visando às necessidades do paciente idoso, com comprometimento e recursos voltados para os atendimentos serem devidamente conforme o correto.

De acordo com, Costa e Guedes (2015) em relação da população em fase de envelhecimento, a equipe de enfermagem deve estar consciente das dificuldades oriundas deste cuidado. É papel da enfermagem prestar um cuidado de qualidade e, assim, atender as expectativas do paciente para que o tratamento seja eficaz, para tanto, são necessários uma comunicação e um entendimento das necessidades e preocupações ao idoso. A humanização do cuidado no ambiente hospitalar torna-se necessária na medida em que, alguns fatores como o avanço da tecnologia médica, científica, as rotinas hospitalares e o princípio da equipe de enfermagem fazem com que muitas vezes, a assistência seja apenas a aplicação de normas técnicas com objetivos mecânicos e conseqüentemente, prejudicando a autonomia do paciente (PERES; BARBOSA; SILVA, 2011).

As equipes de enfermagem são profissionais com elevada responsabilidade pela qualidade e melhoria da assistência, neste âmbito, é importante que a prática na assistência humanizada envolva as especificidades de sua capacidade física, psíquica, intelectual e emocional para que atenda às necessidades do paciente. A enfermagem com o convívio diário identifica facilmente o prognóstico dos pacientes idosos, seja diante o universo da saúde e da doença, seja da vida e da morte. Esses profissionais tem um papel fundamental na assistência, possibilita uma atmosfera em que o paciente se sinta bem acolhido, informado, medicado e confortável, no entanto, é válida a ressalva de que o trabalho em equipe é fundamental a humanização, pois deve haver iniciativa dos profissionais que estão no ambiente hospitalar para promover melhor qualidade de saúde do paciente (HENNINGTON, 2008).

Este estudo justifica pela necessidade de uma reflexão da humanização da assistência ao idoso no ambiente hospitalar, observando a valorização das diferentes esferas que envolvem os sujeitos implicados nesse processo, contribuindo para compreensão da assistência da equipe de enfermagem no ambiente hospitalar humanizado. Diante disso, considerando que esse local demanda atendimento de alta complexidade, torna-se necessário repensar as políticas e práticas de assistência ao paciente idoso para que o cuidado dessa crescente população seja efetivado de forma humanizada, por ser um paciente que requer uma assistência diferenciada, razão do objetivo do presente estudo (LIMA et al., 2010).

Esta pesquisa se mostra relevante na medida em que permitirá discutir sobre a temática da enfermagem no atendimento hospitalar humanizado do paciente idoso, visto que o processo de hospitalização fragiliza as pessoas, principalmente o idoso, que carregam receios que são particulares da idade. A assistência humanizada tem um papel importante independente da faixa etária do paciente, onde deve ser prestada sem preconceitos. Para que o cuidado ao idoso seja oferecido de forma humanizada, se faz necessário que se entenda o idoso, onde facilita o conhecimento de suas necessidades. Entretanto esse atendimento ao idoso deve ser oferecido com dedicação, respeitando seus princípios e incentivando a sua autonomia perante sua recuperação (COSTA; GUEDES, 2015).

A assistência humanizada ao idoso no ambiente hospitalar, ainda pouco debatida, surge como problema de pesquisa deste estudo: Como deve ocorrer à assistência humanizada ao idoso no ambiente hospitalar pela equipe de enfermagem? Diante disso, este estudo tem como objetivo geral realizar uma revisão da literatura sobre humanização da assistência ao idoso no ambiente hospitalar e o papel da equipe de enfermagem. E como objetivos específicos: Apresentar breve histórico da PNH no contexto do SUS; Identificar conceitos, princípios e características da Humanização no ambiente hospitalar; Discutir a assistência de enfermagem ao paciente idoso segundo o PNH.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi à revisão de literatura sistemática do tipo integrativa com caráter descritivo e abordagem qualitativa. Utilizando como fontes primárias as Cartilhas HUMANIZASUS mais atuais criadas pelo Ministério da Saúde que fundamentam a PNH, sendo elas: o documento base, as diretrizes e os dispositivos. Foram excluídos, portanto, outros documentos publicados pelo Ministério da Saúde referentes à PNH que não se constituem como seus norteadores, por não atenderem ao objeto desta pesquisa, bem como os seus objetivos.

De acordo com, Gil (2010), a revisão de literatura compreende todos os documentos tornados a público, onde inclui material impresso, como livros, artigos, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, teses, monografias, dissertações e anais de eventos científicos, além disso, passaram incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, material disponibilizado pela internet entre outros.

Segundo, Gil (2010), a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever características de uma população e/ou de um fenômeno, estabelecendo uma relação entre variáveis. Assim podem ser incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população, estado de saúde física e mental entre outros.

Conforme, Minayo (2009), a pesquisa qualitativa ocupa-se no campo das ciências sociais com nível de realidade que não pode ser quantificado. Este tipo de pesquisa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atividades. Esse conjunto de fenômenos humanos é compreendido como parte da realidade social, onde o ser humano distingue-se não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações a partir da realidade vivida e compartilhada com seus próximos.

Os dados foram coletados no período de março a setembro de 2016, por meio de busca nas bases de dados, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), na Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino – Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Livros, Periódicos, Monografias e Teses. Para as publicações foram selecionados os seguintes descritores: Humanização da Assistência, Envelhecimento da população, Cuidados de Enfermagem, Assistência Hospitalar, Saúde do idoso.

Como critérios de inclusão foram selecionados artigos no período de publicações entre 2004 a 2015, que contemplaram os objetivos da pesquisa, sejam do tipo original ou revisão, disponíveis nos idiomas português e inglês. Foram identificados sessenta artigos, dos quais vinte e sete foram selecionados atendendo aos critérios de inclusão. Os artigos em conformidade com os critérios foram submetidos à leitura analítica do resumo para identificar o objeto e objetivo de estudo, estabelecendo convergência ou não entre ambos, permitindo a sistematização dos resultados encontrados.

A análise dos dados foi baseada a luz da Assistência humanizada ao idoso no ambiente hospitalar pela equipe de enfermagem, onde os dados estão apresentados em forma de resultados e discussão, com base nesta análise, emergiram três categorias empíricas, as quais foram construídas a partir da junção dos temas com maior incidência na literatura analisada e intitulada como: Política Nacional de Humanização na Saúde: breve histórico; Humanização no ambiente hospitalar ao idoso: conceitos, princípios e características; O atendimento hospitalar ao idoso na prática humanizada pela equipe de enfermagem.

Em conformidade com a Resolução da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), não se faz necessária a submissão desta pesquisa a um comitê de Ética, pois não envolveu seres humanos (BRASIL, 2012). No que se refere aos aspectos éticos relacionados aos direitos autorais foram respeitados na medida em que os autores das obras foram devidamente referenciados ao longo da pesquisa, de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) (ABNT, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Política Nacional de Humanização na Saúde: Breve Histórico

O movimento que oficializou a humanização inicialmente foi nos hospitais, centralizando no modelo assistência brasileira. A humanização da atenção à saúde nas instituições hospitalares ganhou força na XI Conferência Nacional de Saúde, no ano de 2000 onde o ministro José Serra cria o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), devido às insatisfações dos usuários dos serviços de saúde, relacionado aos maus tratos na assistência. Conforme analisado essas queixas e necessidades dos usuários, foram convocados profissionais de saúde mental para criar estratégias visadas para a humanização. A fragilidade dos modelos de atenção e gestão não eram apenas nos hospitais, também nos demais serviços administrativos público direto na esfera da saúde (MARTINS, 2010).

Segundo, Martins et al. (2008) o objetivo do PNHAH era melhorar a relação humana entre os profissionais de saúde e usuário, os próprios profissionais, o hospital e a comunidade, que garantisse um excelente funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Diante disso, essa temática de humanização torna – se uma preocupação dos profissionais e usuários na assistência hospitalar, em especial aos idosos.

A PNH do Sistema Único de Saúde foi criada em 2003 pelo Ministério da Saúde e pactuada na Comissão Intergestores Tripartite e Conselho Nacional de Saúde (MORI; OLIVEIRA, 2009). A PNH é, portanto, uma política do SUS, também chamada de HUMANIZASUS, a PNH, emerge da convergência de três objetivos centrais: (1) enfrentar desafios enunciados pela sociedade brasileira quanto à qualidade e à dignidade no cuidado em saúde; (2) redesenhar e articular iniciativas de humanização do SUS e (3) enfrentar problemas no campo da organização e da gestão do trabalho em saúde que têm

produzido reflexos desfavoráveis tanto na produção de saúde como na vida dos trabalhadores (BRASIL, 2007).

De acordo com, Brasil (2010, p. 19) a Constituição de 1988 dispõe que todos os indivíduos têm direito universal e integral a saúde:

No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade na constituição de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio das Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90). As políticas públicas de saúde têm o objetivo de assegurar atenção a toda população, por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo integralidade da atenção, indo ao encontro das diferentes realidades e necessidades de saúde da população e dos indivíduos (BRASIL, 2010, p. 19).

Segundo, Navarro e Pena (2013) a PNH está vinculada à secretaria de atenção à saúde, mas especificamente ao Departamento de Ações Programáticas e Estratégias (DAPES), desde o início do ano de 2011. Em Brasília – DF possui um núcleo técnico, organizado como equipe executiva da política, com o objetivo de afirmar os princípios, diretrizes e método do PNH nas estratégias de produção de interfaces entre políticas públicas e áreas técnicas do Ministério da Saúde, além disso, referenciar os coletivos regionais da PNH pelo Brasil, assim sendo a organização da política no território. Esses coletivos regionais da PNH estão vinculados às 8 Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde (SES e SMS), como estabelece parcerias de trabalho com coletivos organizados e representativos na construção de saúde em esfera local, na inclusão dos apoiadores institucionais nos territórios de atuação da política.

De acordo com, Mello (2008), o conceito da temática da humanização da assistência de acordo com o Ministério da Saúde (MS), é entendida como o crescimento do grau de co-responsabilidade na produção de saúde e de sujeitos e mudança na cultura da atenção dos usuários e da gestão dos processos de trabalho. Alguns princípios norteadores da política da humanização da assistência são:

Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo e estimulando processos integradores e promotores de compromissos e responsabilização; Estímulo aos processos comprometidos com a produção de saúde e com produção de sujeitos; Fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, objetivando a transdisciplinaridade e a grupalidade; Atuação em rede, com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS; Utilização da informação, comunicação, educação permanente e dos espaços de gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos coletivos (MELLO, 2008, p. 39).

Para Deslandes (2004) ao analisar a temática do Ministério da Saúde no que se refere à humanização da assistência, acredita que apesar de vários conceitos de humanização da assistência e da amplitude possível das práticas que se autodenominar - se como humanizadoras, esse projeto pode fornecer um subsídio para a melhoria da qualidade da atenção prestada, onde podem significar um novo modelo de comunicação entre profissionais e pacientes, e provavelmente novas práticas cuidadoras.

Neste mesmo sentido, Brasil (2004) menciona que a proporção transversal da Política de Humanização da Atenção e da Gestão em Saúde no SUS provoca uma efetuação e um construir coletivo, onde significa processos de pactuação no âmbito do Ministério da Saúde nas diversas instâncias do SUS. Sendo assim, mapear programas, projetos e iniciativas de humanização existentes, articulá-los, propor diretrizes, traçar objetivos e definir estratégias de ação na composição da PNH, no ininterrupto diálogo com as particularidades das áreas da saúde, são tarefas das quais não pode-se renunciar para operar transversalmente, ou seja, afirmar a Humanização como eixo norteador das práticas em saúde supõe uma inseparável com o próprio método de sua construção, assim essa política para ser transversal é necessário que seu modo de operar o seja.

De acordo com Mello (2008, p. 39-40), a Política Nacional de Humanização (PNH) para entrar em vigor tem a necessidade de estratégias gerais composta por eixos, que facilitem a posse dos resultados na sociedade:

Financiamento - Através da integração de recursos vinculados aos programas específicos de humanização e outros subsídios (adesão com compromisso dos gestores). Instituições do SUS - Através dos Planos Estaduais e Municipais dos vários governos. Educação Permanente - Através do conteúdo profissionalizante na graduação, especialização e outros cursos. Mídia - Através do debate orgânico da saúde: discurso social amplo. Atenção - Através da ampliação da atenção integral à saúde. Gestão da política - Através de sistemática de acompanhamento e avaliação estimulando pesquisa relacionada ao tema humanização (MELLO, 2008, p. 39-40).

Desse modo a PNH é uma política pública que provoca mudanças nas maneiras de cuidar e de fazer gestão, porém está sempre em processo de reinvenção, seja desestruturando relações de poder dentro do sistema de saúde, ou até mesmo baseado em diferentes experiências do SUS. Contudo, o PNH confia nas mudanças, acreditando que a pessoa constrói o mundo enquanto constrói a si mesmo (NAVARRO; PENA, 2013).

Segundo, Pasche (2009) nesse contexto o acolhimento aparece como umas diretrizes de maior importância no PNH, todavia o acolher significa nesse sentido amplo, posicionar – se junto ao obstáculo do outro, o qual sempre é legítimo independente de sua

natureza, que apresenta como demanda para os trabalhadores da saúde. Portanto, essa demanda deve ser atendida de maneira qualificada e baseada na escuta daquilo que o usuário queixa – se, assim essa atitude valoriza a singularidade dos usuários que procuram os serviços de saúde.

Para Moura et al (2014), a humanização na assistência a saúde precisa de atenção em vários sentidos, onde devem ser solucionados e ajustados na organização, e seus princípios precisam está estabelecido em protocolos de fácil acesso para concretização na prática para uma eficaz assistência humanizada. Além disso, a estrutura da representação social e capacitação para o entendimento do objeto humanização encontram – se coligadas a uma concepção humanística como o amor, cuidado, respeito, dignidade, igualdade e atenção ao ser humano, assim relacionado a um comportamento de qualificação da assistência organizacional, a humanização vem ganhando importância nos termos de qualidade e resolutividade nos serviços de saúde.

Diante desta constatação, para dá assistência as essas necessidades dos idosos no Brasil, o Ministério da Saúde, considerando a deficiência do setor de saúde, cria uma política relacionada à saúde do idoso, onde envolveu consultas a diferentes segmentos, direta e indiretamente envolvidas com a temática, junto com a Comissão Intergestores Tripartite e 10 Conselho Nacional de Saúde, assim legitimou a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI). Essa política determina que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, as ações se relacionem com o tema, objeto da política aprovada, promovam a elaboração ou readequação de seus planos, programas, projetos e atividades nas conformidades das diretrizes e responsabilidades estabelecidas (BRASIL, 2006).

Segundo, Martins et al. (2008) a PNSI foi pouco tempo reformulada, considerando o Pacto pela Saúde e suas Diretrizes Operacionais para consolidação do SUS, aprovando a necessidade de enfrentamento dos desafios pertinentes ao envelhecimento que geralmente é considerado por doenças, possíveis de prevenção e controle, e por saúde do idoso, se não forem abordados adequadamente, podem provocar negatividade para o sistema de saúde, onde considera as demandas epidemiológicas futuras, assim se faz necessário uma educação em saúde, à qualificação e capacitação dos recursos humanos, e ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área onde ocorre as diretrizes que norteiam está política.

Humanização no Ambiente Hospitalar ao Idoso: Conceitos, Princípios e Características

Segundo, Foucault (2006) em sua história, a humanização surge, então, como resposta espontânea a um estado de tensão, insatisfação e sofrimento tanto dos profissionais quanto dos pacientes, diante de fatos e fenômenos que configuram o que chamamos de violência institucional na saúde. Na área da saúde, a violência institucional decorre de relações sociais marcadas pela sujeição dos indivíduos. Historicamente, a organização hierárquica do hospital do século XIX foi uma importante estratégia da medicina da época moderna para o desenvolvimento da clínica e da tecnologia médica. Aumentou o acesso da população ao atendimento e propiciou grandes avanços técnicos. Entretanto, junto a esses progressos, também se engendraram situações que tornaram o hospital um lugar de sofrimento (SÁ, 2005).

De acordo com, Bergan et al. (2009) a preocupação é tamanha sobre a Humanização, que Ministério da Saúde implantou, o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) e, posteriormente, a Política Nacional de Humanização (PNH), visando atender às demandas subjetivas manifestadas pelos usuários e trabalhadores dos serviços de saúde. O PNH é um pacto, uma construção coletiva, que só pode acontecer a partir da construção e troca de saberes, através do trabalho em rede, com equipes multiprofissionais, da identificação das necessidades, desejos e interesses dos envolvidos, do reconhecimento de gestores, trabalhadores e usuários como sujeitos ativos e protagonistas das ações de saúde, e 11 da criação de redes solidárias e interativas, participativas e protagonistas do SUS (BRASIL, 2005).

Para Casate e Corrêa (2005) humanizar o atendimento de maneira geral tem sido enfatizado desde o final da década de 50, do século passado, quando alguns estudos enfocaram a necessidade de humanização em saúde, segundo uma lógica caritativa. Tal enfoque vai se modificando no decorrer dos anos até configurar-se como um direito dos cidadãos ao acesso à saúde, considerando a dignidade do usuário.

Conforme, Brasil (2008) os termos humanização, humanização da assistência hospitalar ou humanização em saúde já são de domínio público, embora haja certo “estranhamento” e resistência por parte de muitos profissionais da saúde em aceitá-los. O argumento principal é que a humanização é inerente à prática de quem cuida de seres humanos. O que se percebe na área da saúde humana é a preocupação dos atores envolvidos em prestar ou receber atendimento de boa qualidade.

Segundo, Beuter et al (2012) o ambiente hospitalar no geral, gera desconforto, preocupação e medo aos pacientes, em especial ao idoso, podem gerar prejuízos as atividades sociais, perda da autonomia, dificuldade na adaptação a nova realidade e ambiente, o emocional, estresse, sofrimento, fragilidade, limitações e carências afetivas. A esse público é necessário uma interação e comunicação para garantir segurança afetiva e melhor enfrentamento de saúde – doença.

De acordo com, Carretta, Bettinelli e Erdmann (2011) conceitua-se o hospital em relação à hospitalização do paciente idoso, como sendo uma estrutura que tem como objetivo recuperar a saúde do idoso, onde constrói normas, rotinas e padronização, nem sempre flexíveis com uma filosofia centrada na otimização das ações e resolutividade na recuperação da saúde.

Para Prochet et al. (2012), na área de saúde é importante destacar que todos os profissionais precisam ter como base de seu trabalho as relações humanas, sejam com o paciente, sua família ou equipe multidisciplinar. Além disso, aumentará a confiança do idoso e recorrentemente diminuirá os seus receios diante a hospitalização. Portanto, a relação afetiva - expressiva faz parte do tratamento terapêutico na assistência, podendo ser pela relação de confiança, no tratamento de carinho, de gentileza, no demonstrar compreensão, conversar, tocar, falar, escutar, olhar, dar força, interessar-se, aconselhar.

De acordo com Almeida e Aguiar (2011) ao assistir os pacientes idosos, os profissionais de saúde se envolvem com a patologia e o domínio dos recursos tecnológicos, não priorizando o aspecto humano e esquecem que os idosos possuem identidade, problemas 12 e precisam ter os direitos preservados. Todavia, os pacientes hospitalizados têm direito a atendimento atencioso e respeitoso, dignidade pessoal, sigilo ou segredo profissional, conhecer a identidade dos profissionais envolvidos em seu tratamento, informação clara, em linguagem acessível, sobre seu diagnóstico, tratamento e prognóstico, recusarem tratamento e ser informado sobre as consequências do tratamento e a reclamar do que discorda sem que a qualidade de seu tratamento seja prejudicada.

Para Prochet et al. (2012), a assistência é um fenômeno resultante do processo dinâmico de cuidar que precisa de uma capacidade, de modificar o próprio comportamento diante das necessidades do ser e atitudes de honestidades, humildade, esperança e coragem. Essas características são consideradas qualidades importantes para a assistência que devem ocorrer com prudência, a fim de não criar dependência no ser cuidado, pois, quem presta a assistência tem o dever de proporcionar ao próximo o

conhecimento para desenvolver suas capacidades. Para que a assistência no ambiente hospitalar seja efetivada e humanizada, são necessários requisitos imprescindíveis como as habilidades, a vontade, a intencionalidade e o envolvimento, que é um integrante essencial para promover a qualidade das interações pessoais, e obter melhores resultados na recuperação da saúde do paciente idoso.

De acordo com, Almeida e Aguiar (2011) a assistência a pessoa idosa exige conhecimentos e ações de valores éticos, deve-se apreender o significado de cuidados baseados em princípios da bioética, de modo a criar uma cultura de cuidados de enfermagem ao paciente idoso, respaldada no respeito e sensibilidade, para que não aconteça a violação dos direitos dos idosos. O Estatuto do Idoso confirma os direitos na Constituição Federal de 1988, que todos os idosos têm o gozo de todos os direitos fundamentais a pessoa humana, garantindo as oportunidades e facilidades para preservação a saúde física e mental, o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (COSTA; GUEDES, 2015).

A necessidade de trabalhar o conjunto social e humano do idoso é eminente, em suas diversas faces. A assistência humanizada é sem dúvidas neste contexto um processo que beneficia todo o contexto, porém a equipe de enfermagem necessita de capacitação, assim como as equipes multiprofissionais e compõe o quadro, visando à qualificação continuada tendo em vista o crescimento da população idosa e a necessidade de atender as grandes mudanças relacionadas à desigualdade socioeconômica de uma parcela dessa população que usufrui do SUS. Neste tocante, podemos afirmar que o grupo de idosos tem grande contribuição para os gastos com hospitalizações no âmbito do SUS, neste sentido:

Quando se trata de internação hospitalar pelo SUS, várias considerações precisam ser feitas: o número de internações é condicionado à oferta do serviço, não obstante guarda alguma relação com a ocorrência da enfermidade na população; podem haver distorções quanto à notificação da morbidade, tendo em vista que o sistema que notifica é o mesmo que remunera o prestador do serviço; nem todos os idosos brasileiros são usuários exclusivos do SUS, em média 70% dos idosos brasileiros o são, porém há variações regionais consideráveis, com uma tendência de diminuição desses percentuais de Norte para o Sul do país. (BRASIL, 2010, p. 19).

Conforme, Del Duca et al. (2010) é importante estar atento sobre as condições de saúde da população residente em instituições de longa permanência para idosos e de seus fluxos por serviços médicos. Será necessário para o planejamento dos serviços de saúde, de forma a atender as necessidades dos idosos, em especial, a equidade e a integralidade.

Existem diferentes estratégias de organização de serviços hospitalares para o idoso, porém há uma média de consenso acerca de princípios e características que devem permear tais serviços, os quais têm relevantes implicações sobre os recursos e os tipos de profissionais necessários e são relacionados à natureza dos problemas de saúde no idoso.

Segundo, Costa e Guedes (2015) o paciente idoso é um dos principais nos ambientes de hospitalização, e pode ser considerado fator de desestruturação. Para que suporte a desestruturação se faz necessário uma dedicação dos profissionais, no entanto é preciso traçar uma meta de atendimento para que o paciente recupere fisicamente e emocionalmente.

Segundo, Brasil (2010) a saúde na terceira idade aparece como prioridade no Pacto pela vida, isso significa que, a preocupação com a saúde da população idosa brasileira é de extrema importância. Nesse documento um compromisso é assumido entre gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), em relação às prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A promoção à saúde do idoso inclui diretrizes como: promoção do envelhecimento ativo e saudável, atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa, estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção, provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa, estímulo a participação e fortalecimento do controle social, formação e educação permanente dos profissionais de saúde, divulgação e informação para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa, apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Assim as responsabilidades dos gestores do SUS devem ser bem definidas, pois caberá aos gestores em todos os níveis de forma articulada e conforme suas competências específicas, prover os meios e atuar para viabilizar o alcance do propósito da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.

O Atendimento Hospitalar ao Idoso na Prática Humanizada pela Equipe de Enfermagem

Em uma de suas teorias, Wanda de Aguiar Horta fala que a enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, tornando independente desta assistência, quando possível, ensinando a lidar com o autocuidado e assim manter, promover e recuperar a saúde em colaboração com uma equipe multidisciplinar (SCHWENGBER, 2008).

Conforme, Lobato (2004) a enfermagem é integrante da equipe de saúde, onde o ser humano tem necessidades humanas básicas que devem ser atendidas para um completo bem-estar. Assim, o conhecimento do ser humano no que diz respeito ao atendimento de suas necessidades é limitado pelo seu próprio saber, exigindo o auxílio de profissionais qualificados. Os conhecimentos e técnicas acumuladas sobre a equipe de enfermagem dizem respeito ao cuidado do ser humano, assim esses profissionais assistem os pacientes respaldados nos conhecimentos e princípios científicos das ciências físico-químicas, biológicas e psicossociais. Essas necessidades são universais e comuns aos seres humanos, o que varia de um para o outro é a sua manifestação e a maneira de satisfazer ou atender.

De acordo com, Regis e Porto (2011) o atendimento hospitalar da equipe de enfermagem é a realização de ações, assim considera-se inevitável a satisfação de um conjunto de necessidades que quando atendidas possibilitam maior envolvimento da equipe nas suas atividades com cuidados de excelência. Assim, a qualidade da assistência está relacionada aos estados fisiológicos, de segurança e psicológicos da enfermagem, onde fazem parte de um processo dinâmico no ambiente do trabalho.

Segundo, Rocha et al. (2011), para um atendimento como prioridade ao idoso são importantes expressões como: respeito, atenção, ouvir as queixas e preocupação com o idoso. Sendo assim, mostrando a visão holística e humanitária que faz parte da rotina profissional e assistencial da equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem passa a ter vínculos e laços afetivos com os pacientes, especialmente com os idosos pela carência em alguns casos. Entretanto o profissional procura atender a todas as necessidades do paciente, com um relacionamento de carinho, respeito, amor e atenção com o outro.

Aprender a escutar acolher o outro, partilhar o momento, aprender com o outro, ser coerente, sorrir, criar harmonia, não rotular, atender prontamente e acima de tudo ser apaixonada pelo que faz. Deus nos deu o rosto, nós fazemos as nossas expressões (NERI, 2006, p. 142).

De acordo com, a Organização Mundial de Saúde (OMS), para ter uma assistência de enfermagem de qualidade ao paciente idoso hospitalizado, é necessário um cuidado contínuo e eficaz para a saúde e o bem-estar do idoso. Assim para que isso aconteça, requerem diferentes níveis de intervenção dos serviços de saúde, adequados às fases da enfermidade e ao grau de incapacidades. O cuidado deve estar baseado em uma atenção integral adequada de qualidade, humanizada e oportuna (BRASIL, 2010).

Para Costa e Guedes (2015) a equipe de enfermagem deve abordar a população idosa considerando as suas necessidades ao longo do envelhecimento. Sendo necessário que o profissional de enfermagem esteja preparado para prestar cuidados ao idoso, pois apresenta uma manifestação acelerada dos processos patológicos, assim podendo facilmente muda-lo de independente para dependente.

A enfermagem tem um papel fundamental na humanização da assistência à saúde, pois tem o maior contato com os pacientes dos serviços de saúde, onde torna-se o profissional responsável pelo sucesso do atendimento humanizado na unidade de saúde (MOURA et al., 2014). Segundo, Silva et al. (2014) a prática de humanização tem como vantagens a interação eficaz da equipe de enfermagem com o paciente idoso, através da aproximação que promove segurança e confiança maior para a equipe, minimizando o estresse e sofrimento, garantindo maior colaboração com a assistência. Contudo, esta aproximação pode ser realizada pelo exercício das práticas de enfermagem com interação por diálogo sem necessidade de recursos.

Diante dessas vantagens deve-se levar em consideração os problemas que os profissionais de saúde passam. Eles são submetidos a tensões que surgem a todo momento que estejam com o contato com doentes, com a dor que estes sentem, com sua condição de pacientes terminais, o medo de fazer algo que prejudique o outro, pacientes que não facilitam o relacionamento, onde dificulta a execução da humanização (MOTA; MARTINS; VERAS, 2006).

De acordo com, Almeida e Aguiar (2011) normalmente a assistência da enfermagem é de forma tecnicista e repetitiva, dessa maneira faz-se necessário um diálogo para o desenvolvimento de um relacionamento interpessoal, garantindo a assistência integral humanizada a partir do compartilhamento de informações do entendimento dos pacientes idosos, proatividade, relação de confiança, compreensão, toque, fala/olhar, estimulação e aconselhamento que promovem a autonomia do paciente idoso.

Conforme, Corbani, Brêtas e Matheus (2009), o termo humanizar é garantir o que está sendo falado a dignidade ética, ou seja, o ser humano que sofre com a dor precisa de esclarecimento do que está sendo dito pelo profissional de saúde. É relevante que esse diálogo seja uma linguagem adequada para não haver o processo de desumanização de ambas as partes. Portanto, humanizar significa saber falar, ouvir, dialogar com o paciente idoso de forma que se entenda, com um retorno positivo.

Para Freitas e Shramm (2009), a equipe de enfermagem deve promover e estimular com os outros profissionais a quebrar o paradigma cultural de que o idoso é um ser dependente e incapaz de tomar decisões em relação a sua saúde. Contudo, se faz necessário respeitar o processo de envelhecimento, onde se fornece um tratamento individualizado a esta crescente população idosa, estimulando sempre a participação ativa no controle e tratamento da saúde, valorizando as suas capacidades e inserindo na sociedade. Essas normas compõem a bioética determinada pelo Código de Ética do Profissional da Enfermagem.

Segundo, Watson (2007) a aplicação da valorização das crenças e culturas é aplicada os valores de humanização, tendo em vista que a enfermagem tem o dever e responsabilidade à formação de um sistema de valor através das ações: prestando informações, estimulando a fé/esperança, colocando no lugar do outro, desenvolvendo ajuda/confiança, promoção da aceitação dos sentimentos negativos e positivos proporcionado, um ambiente biopsicossocial e espiritual com aceitação de forças fenomenológicas.

Conforme, Waldow (2004) o paciente idoso muitas vezes desconhece os seus direitos e deveres nos ambientes hospitalares, assim, como consequência de uma postura autoritária e opressora da equipe de enfermagem com este paciente no geral. No contexto da humanização, o idoso precisa ser esclarecido quanto aos seus direitos, e ser considerado pela enfermagem como um ser com liberdade de tomar suas decisões relacionadas ao tratamento.

Segundo, Squassante (2007) a equipe de enfermagem deve prestar orientações ao paciente idoso no ambiente hospitalar e os seus familiares, por estes estarem vulneráveis a um ambiente que causa estranheza do seu cotidiano, cercado de inseguranças relacionadas à internação. Observa-se que a inclusão desses familiares se constitui como um importante objeto de humanização garantido pelo PNH, que as novas práticas nos ambientes hospitalares, asseguram o direito do idoso da companhia de um membro familiar visando à aproximação com seus entes queridos. Entretanto, os hospitais estão adequando-se para obedecer a lei em vigor, quanto suas estruturas físicas. Assim, a enfermagem pode realizar junto com o paciente a escolha melhor de um acompanhante no ambiente hospitalar, onde reforça a necessidade de conhecer o perfil individual dos familiares para uma escolha sábia.

O paciente idoso carece da proximidade com os profissionais de saúde para ficar à vontade e fale da sua situação em relação a sua saúde. No entanto, o interesse do

profissional de saúde é estar presente em todos os momentos, dialogando com o idoso, fazendo com que ele sinta e expresse da melhor forma possível (BECK et al., 2009). Para Freitas e Shramm (2009), a enfermagem precisa de mais informações e treinamentos, por isso sua assistência deixa a desejar no que diz respeito aos problemas do paciente idoso. Neste tocante, a deficiência no treinamento humanizado faz com que esses profissionais percam a percepções das necessidades dos pacientes perdendo o interesse com detalhes que fazem toda diferença no sentido de bem-estar do paciente.

De acordo com, Almeida et al (2008) a equipe de enfermagem enfrenta um desafio em relação ao processo de humanização aos pacientes idosos no ambiente hospitalar, devido à restrição do tempo, a problema entre o conhecimento técnico científico e a abordagem, a falta de valorização do idoso, inibição do paciente e diminuição da autonomia, onde relacionam ao processo de decisão da sua recuperação.

Segundo, Sakano e Yoshitome (2007) a equipe de enfermagem deve promover a discussão sobre a temática da humanização com os outros profissionais, visto a sua importância da valorização do ser humano idoso de forma biopsicossocial, a estimulação da participação, integração familiar, prestação de informações, abordagem adequada para garantir uma reflexão e educação continuada aos profissionais de enfermagem no ambiente hospitalar, onde adequem os ambientes as novas políticas públicas de saúde.

Para Prochet et al. (2012), a assistência de enfermagem são necessárias características por ações e comportamentos de cuidar juntamente com as normas científica, a emoção, a sensibilidade e o saber fazer seu trabalho. No entanto, a enfermagem precisa saber-saber, saber-fazer, saber-se e saber-conviver, onde o afeto inclui na assistência ao paciente idoso. Além disso, a demonstração de afeto é sinalizada como forma de expressão do cuidado, onde envolve amor, carinho e amizade, que são formas de atenção para o outro.

A assistência sistematizada da enfermagem auxilia na identificação dos problemas dos pacientes idosos de maneira particular, permitindo planejar, executar e avaliar o atendimento para diferente situação. Diante disso, transferindo a assistência para o ambulatório, as consultas da enfermagem são atividades que atendem as estas questões, onde o enfermeiro assume a responsabilidades das ações de enfermagem determinadas frente aos problemas estabelecidos nas suas intervenções (AMORIM; POLAK, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resposta ao problema de pesquisa proposto: Como deve ocorrer o cuidado humanizado a pessoa idosa no ambiente hospitalar pela equipe de enfermagem? Constatou-se que o cuidado humanizado a essa população idosa no ambiente hospitalar deve ser com respeito, atenção, ouvindo as queixas e preocupação com o idoso, mostrando a visão holística e humanitária que faz parte da rotina profissional e assistencial da enfermagem, assim se faz necessário um cuidado contínuo e eficaz para a saúde e o bem-estar do idoso. Entretanto, durante o estudo, foi observado nas literaturas disponíveis, que há deficiência na humanização do cuidado ao paciente idoso no ambiente hospitalar, devido à falta de práticas de alguns profissionais de enfermagem. Assim, surge o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) com a proposta de promover mudanças no atendimento prestado nos serviços de saúde, com a implantação de novos modelos de atendimentos visando o respeito à vida, o ser humano, sua autonomia e dignidade.

Essas ações foram propostas a partir de queixas dos usuários do SUS, onde foram relatados maus tratos recebidos em serviços de saúde. O intuito seria melhorar a qualidade do serviço oferecido, agregando a ética e a eficácia técnica e científica, respeitando os usuários e os profissionais de saúde. Porém, no decorrer do estudo percebe-se que há a necessidade, reflexão e análise por parte de gestores nas práticas de humanização hospitalar, tendo em vista programar e realizar treinamentos direcionados e específicos para o cuidado ao paciente idoso.

Diante disso, considera-se que o envelhecimento da população é uma conquista social, que representa uma contribuição para a família e a sociedade, visto que quanto mais há longevidade significa que houve progresso do país, assim torna necessário repensar as políticas e práticas de assistência ao paciente idoso onde seja de forma humanizada.

Esta pesquisa chama a atenção na escassez de publicações acerca do objetivo proposto neste estudo, evidenciando-se, uma lacuna a ser objeto de pesquisa. Torna-se relevante conhecer e compreender as características e os cuidados humanizados da enfermagem ao idoso no ambiente hospitalar, para fomentar uma reflexão crítica entre coesão da formação com a prática assistencial e administrativa dos serviços de saúde. Dessa forma, a necessidade de discussão acerca do tema nas pesquisas futuras, para que

por meio de uma fundação teórica administrativa, sistêmica e holística, o enfermeiro seja capaz de exercer, com competência a Política Nacional Humanização (PNH).

Perante isto, conclui-se que a assistência humanizada ao idoso no ambiente hospitalar pela equipe da enfermagem exigem conhecimentos técnicos, científicos e valores éticos, faz se necessário o esforço em prestar assistência ao paciente idoso hospitalizado reconhecendo suas prioridades, estimulando sua independência, garantindo o seu acesso aos tratamentos terapêuticos disponíveis, bem como respeitando sua autonomia.

No entanto, reconhece-se como desafio fortalecer, ainda mais, a Enfermagem como ciência do cuidar, assim os conhecimentos da humanização hospitalar são essenciais para ter processos assistenciais eficazes e, conseqüentemente, cuidados com qualidade e segurança do paciente idoso. Espera se que esta pesquisa contribua para a efetiva padronização no processo de humanização hospitalar ao idoso.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA et al. Diagnóstico de enfermagem e intervenções prevalentes no cuidado ao idoso hospitalizado. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 16, n. 4, p. 707-711, Aug. 2008.

ALMEIDA, A. B. A; AGUIAR, M. G. G. O Cuidado do Enfermeiro ao Idoso Hospitalizado: Uma Abordagem Bioética. **Rev. bioét**, Feira de Santana/BA, Março, v. 19, n.1, p. 197 – 217 2011.

AMORIM, Francisca Rafaela P.; POLAK, Jeana Hecke. Uma Avaliação Sobre as Condições Atuais e o Papel da Enfermagem com a Saúde do Idoso. **Proficiência (Conselho Federal de Enfermagem) - COFEN**, Brasil, 02 de Março de 2012).

Disponível em:

<http://proficiencia.cofen.gov.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=405:o-papel-da-enfermagem-na-saude-do-idoso&catid=39:blog&Itemid=65>. Acesso em: 20 de Setembro de 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14 724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 3. Ed. Rio de Janeiro, 2011. 11 p.

BRASIL. Ministério da Saúde - Secretária- Executiva – Núcleo Técnico da política Nacional de Humanização. **HUMANIZASUS**: Política Nacional de Humanização - A Humanização como Eixo Norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS. Série B. Textos Básicos de saúde, Brasília – DF, 2004. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf>. Acesso em: 20 de Agosto de 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. **A educação permanente entra na roda: pólos de educação permanente em saúde**, Brasília, DF, 2005. Disponível em <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/educacao_permanente_entra_na_roda.pdf>. Acesso em: 24 de junho de 2016.

Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria 399/GM**, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Brasília: MS; 2006. Disponível em: <http://www.saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=48>. Acesso em 20 de Setembro de 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Humanização**; 2007. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=390>. Acesso em: 5 mai/2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção á saúde. Núcleo técnico da Política Nacional de Humanização. **Política HUMANIZASUS**: documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. Ed - Brasília (DF): MS; 2008. 72 il. Color. (série B. textos básicos de saúde). Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizadasus_gestores_trabalhadores_sus_4ed.pdf>. Acesso em: 26 de Agosto de 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde, **Atenção á Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento**, Série Pactos Pela Saúde 2006, v. 12. Brasília – DF, 2010. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_pessoa_idosa_envelhecimento_v12.pdf>. Acesso em: 20 de Março de 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. **Resolução nº. 196/96** versão 2012. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/resolucoes/23_out_versao_final_196_ENCEP2012.pdf>. Acesso em: 25 de Maio de 2016.

BECK et al. Humanização da assistência de enfermagem: percepção de enfermeiros nos serviços de saúde de um município. **Rev. Gaúcha Enferm.** Porto Alegre (RS) 2009, mar; 30(1): 54-61.

BERGAN et al. Humanização: representações sociais do hospital pediátrico. **Rev. Gaúcha Enferm.** (Online) vol.30 no.4 Porto Alegre Oct./Dec. 2009

BEUTER et al. Sentimentos de familiares acompanhantes de adultos face ao processo de hospitalização. **Esc. Anna Nery** (impr.) 2012, jan – mar.; 16 (1): 134 – 140.

CARRETTA, M. B; BETTINELLI, L. A; ERDMANN, A. L. Reflexões sobre o cuidado de enfermagem e a autonomia do ser humano na condição de idoso hospitalizado. **Rev. Bras. Enferm.** Brasília set. /out. v. 6, n.5, p. 958-62, 2011.

CASATE, J.C, CORRÊA, A. K. Humanização do atendimento em saúde: conhecimento veiculado na literatura brasileira de enfermagem. **Rev. Latino-am Enfermagem** 2005; 13(1): 105-111.

- CORBANI, N. M. S; BRÊTAS, A. C. P; MATHEUS, M. C. C. Humanização do cuidado de enfermagem: o que é isso? **Rev. Bras. Enferm**, Brasília, 2009 maio – jun; 62 (3): 349 – 54.
- COSTA, L. A. S; GUEDES, L. B. **A Importância do cuidado humanizado prestado pela enfermagem frente idosos hospitalizados**. Centro Universitário do sul de Minas UNIS – MG, 2015, p. 110-127 [internet].
- DEL DUCA et al. Hospitalização e Fatores Associados entre Residentes de Instituições de Longa Permanência para Idosos. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, jul., v. 26, n.7, p. 1403-1410, 2010.
- DESLANDES, S. F. Análise do discurso oficial sobre humanização da assistência hospitalar. **Ciênc. Saúde Coletiva**, v. 9, n. 1, Rio de Janeiro, 2004.
- FOUCAULT, M. **Vigiar e punir**. Petrópolis: Vozes; 2006.
- FREITAS, E. E. C; SCHRAMM, F. R. A moralidade da alocação de recursos no cuidado de idosos no centro de tratamento intensivo. **Rev. Bras. Ter. Intensiva** vol. 21 nº. 4 São Paulo Oct./Dec. 2009; 21 (4): 432 – 436.
- GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar Projetos de Pesquisa**. 5. ed. São Paulo: ATLAS, 2010.
- HENNINGTON, E. A. Gestão dos processos de trabalho e humanização em saúde: reflexões a partir da ergologia. **Rev. Saúde Pública**, 2008, 429 (3): 555 – 61.
- LIMA et al. Humanização na Atenção à Saúde do Idoso. **Saúde soc.** São Paulo, vol.19, no. 4, p. 866 – 877, Oct./Dec., 2010.
- LOBATO, A. T. G. **Considerações Sobre o Trabalho do Serviço Social com Idosos**. Rio de Janeiro: Idéias e letras, 2004.
- MARTINS et al. A percepção da equipe de saúde e do idoso hospitalizado em relação ao cuidado humanizado. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, vol. 37, nº 1, de 2008.
- MARTINS, C. P. **Possibilidades, limites e desafios da humanização no SUS**. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Faculdade de Ciências e Letras UNESP- Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Assis, 2010.
- MELLO, I. M. **Humanização da assistência hospitalar no Brasil: conhecimentos básicos para estudantes e profissionais**. 03 de março de 2008 (versão definitiva). Disponível em: <http://hc.fm.usp.br/humaniza/pdf/livro/livro_dra_inaia_Humanizacao_nos_Hospitais_do_Brasil.pdf>. Acesso em: 15 de Setembro de 2016.
- MINAYO, Maria C. S. (Org.). O desafio da Pesquisa Social. In:_____. **Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade**. 28. ed. Petrópolis; RJ: Vozes, 2009. p. 9-29. Disponível em: <www.mobilizadores.org.br/wpcontent/uploads/2015/03/MINAYO-M.-

Cecilia-org-Pesquisa-social-teoria-metodo-e-criatividade.pdf>. Acesso em: 31 de Maio de 2016.

MORI, M. E; OLIVEIRA, O.V. M. Os coletivos da Política Nacional de Humanização (PNH): a cogestão em ato. **Interface Comun Saúde Educ**, 2009; 13(Supl. 1):627-640.

MOTA, R. A; MARTINS, C. G. M; VÉRAS, R. M. Papel dos profissionais de saúde na política de humanização hospitalar. **Psicologia em estudo**, Maringá, v. 11, nº 2, p. 323 – 330 maio/ago. 2006.

MOURA et al. O Papel do Enfermeiro no Atendimento Humanizado de Urgência e Emergência. São Paulo: **Revista Recien**. 2014; 4(11): 10-17.

NAVARRO, L. M; PENA, R. S. A Política Nacional de Humanização como estratégia de produção coletiva das práticas em saúde. **Revista de psicologia** da UNESP, 12 (1), 2013.

NERI, Anita Liberalesso; Cachioni, Meire; Von Simson, Olga Rodrigues de Moraes (Org.). **As Múltiplas Faces da Velhice no Brasil**. 2 ed. Campinas: Alínea, 2006.

PARAHYBA, M. I; SIMÕES, C. C. S. A prevalência de incapacidade funcional em idosos no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, 11 (4): 967 – 974 2006

PASCHE, D. F. Política Nacional de Humanização como aposta na produção coletiva de mudanças nos modos de gerir e cuidar. **Revista Interface – Comunicação Saúde e Educação**, v. 13, supl. I p. 701 – 8 2009.

PERES, E. C; BARBOSA, I. A; SILVA, M. J. P. Cuidado Humanizado: O agir com respeito na concepção de aprimorandos de Enfermagem. **Acta Paul Enferm**. 2011; 24 (3): 334 -40.

PROCHET et al. Afetividade no processo de cuidar do idoso na compreensão da enfermeira. **Rev. Esc. Enferm. USP**, 2012; 46 (1): 96 – 102.

REGIS, L. F. L. V; PORTO, I. S. Necessidades Humanas básicas dos profissionais de enfermagem: situações de (in) satisfação no trabalho. **Rev. esc. enferm. USP** vol. 45 no. 2 São Paulo Apr. 2011, 45(2): 334 - 41.

RIOS, Izabel Cristina. **Caminhos da humanização na saúde: prática e reflexão**. São Paulo: Áurea Editora, 2009. Disponível em: <http://pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/usr/share/documents/CAMINHOS_DA_HUMANIZACAO_NA_SAUDE.pdf>. Acesso em: 25 de Agosto de 2016.

ROCHA et al. O Cuidado do Enfermeiro ao Idoso na Estratégia Saúde da Família. **Rev. enferm. UERJ**, Rio de Janeiro, abr./jun., v. 19, n. 2, p. 186-91, 2011.

SÁ, M. C. **Em busca de uma porta de saída: os destinos da solidariedade, da cooperação e do cuidado com a vida na porta de entrada de um hospital de emergência**. 2005. Tese (Doutorado em Psicologia) - Faculdade de Psicologia da USP, São Paulo, 2005.

SAKANO, L. M; YOSHITOME, A. Y. Diagnosis and nursing interventions on elderly inpatients. **Acta Paul Enferm.** vol. 20 n°. 4 São Paulo Oct./Dec., 2007; 20 (4): 495 – 8.

SCHWENGBER, A. I. **Processo de Enfermagem:** Instrumento para o enfermeiro administrar o trabalho e liderar a equipe de enfermagem. Programa de pós-graduação em Enfermagem, Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande/RS, 2008.

SILVA et al. Humanização dos cuidados de enfermagem em ambiente hospitalar: percepção de usuários. **Cienc. Cuid. Saúde**, 2014 abr/jun; 13 (2): 210 – 218.

SQUASSANTE, N. D. **A dialética das relações entre a equipe de enfermagem e familiares acompanhantes no hospital:** implicações para o cuidado de enfermagem [dissertação]. Rio de Janeiro (RJ): Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2007.

WALDOW, V. R. **O cuidado na saúde:** as relações entre o eu, o outro e o cosmos. 2º Ed Petropolis: Vozes, 2004.

WATSON, J. Watson's theory of human caring and subjective living experiences: carative factors/caritas processes as a disciplinary guide to the professional nursing practice. **Texto Context Enferm**, Florianópolis, 2007 jan – mar; 16 (1): 129 – 35.